

Climate Resilience in Road Infrastructure: BIM-Based Strategies for Adaptation and Mitigation in the Context of Extreme Weather Events

Thiago Melo ¹, Amanda Oliveira ², Heloísa Souza ³, Victor Porto ⁴, Heberon Dias ⁵, José Gomes ⁶,
Juliana Silva ⁷

¹TPF Engenharia, Brasil, thiago.melo@tpfe.com.br ²TPF Engenharia, Brasil, amanda.oliveira@tpfe.com.br ³TPF Engenharia, Brasil, heloisa.souza@tpfe.com.br ⁴TPF Engenharia, Brasil, victor.porto@tpfe.com.br ⁵TPF Engenharia, Brasil, heberon.dias@tpfe.com.br ⁶TPF Engenharia, Brasil, lucas.gomes@tpfe.com.br ⁷TPF Engenharia, Brasil, juliana.scanoni@tpfe.com.br

Resumo

A intensificação de eventos climáticos extremos tem imposto desafios crescentes à infraestrutura viária, sobretudo a obras de arte especiais (OAEs) projetadas com base em premissas históricas que já não refletem as condições atuais e futuras. Este trabalho apresenta um estudo aplicado à rodovia BR-386/RS, que integra projeções climáticas (CMIP6), atualização de curvas de Intensidade-Duração-Frequência (IDF), análises hidrológicas e hidráulicas e quantificação de emissões de gases de efeito estufa (GEE). Os resultados evidenciam aumentos de 10% a 20% nas vazões máximas de projeto e apontam a necessidade de readequações estruturais e operacionais. O uso do Building Information Modeling (BIM) mostrou-se fundamental como suporte metodológico para consolidar e visualizar dados complexos, além de facilitar a tomada de decisão multicritério. Conclui-se que a adaptação de infraestruturas viárias exige metodologias integradas que considerem desempenho hidráulico, pegada de carbono, viabilidade econômica e sustentabilidade de longo prazo.

Keywords: Climate Resilience, Building Information Modeling (BIM), Infrastructure Adaptation, IDF Curves, GHG Emissions.

DOI: [10.5281/zenodo.18356230](https://doi.org/10.5281/zenodo.18356230)

1. Introdução

As mudanças climáticas impõem a revisão de premissas de projeto baseadas em séries históricas estacionárias. A maior frequência e intensidade de precipitações extremas, enchentes e movimentos de massa elevam riscos operacionais, encurtam a vida útil de ativos e pressionam custos de manutenção. Nesse cenário, a resiliência climática deixa de ser acessória e passa a orientar planejamento, projeto e execução de obras públicas.

Adota-se a definição do IPCC/AR6: resiliência é a capacidade de antecipar, preparar-se, absorver impactos, adaptar-se e recuperar-se mantendo funções essenciais, aprendendo com eventos para reduzir riscos futuros (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2022). Em infraestrutura, isso se traduz em robustez, adaptabilidade (redundância e flexibilidade operacional) e capacidade de recuperação, articuladas às agendas de adaptação e mitigação ao longo do ciclo de vida. Essas dimensões embasam as escolhas técnicas e os critérios de avaliação usados no estudo.

No domínio hidrológico, a evidência de mudança nos extremos obriga a abandonar a hipótese de estacionariedade. Este trabalho operacionaliza essa visão por meio da recalibração de curvas IDF com cenários CMIP6, compatibilizados com séries observadas via correções de viés e ajustes estatísticos. Os resultados alimentam o dimensionamento com fatores de majoração e análises de incerteza coerentes com os níveis de serviço desejados.

A BR-386/RS, em processo de duplicação, atravessa serras, vales encaixados e planícies aluviais, combinando bacias afluentes de resposta rápida e áreas sob influência do Rio Taquari. Essa configuração potencializa alagamentos recorrentes nas planícies, sobre-elevações de lâmina d'água em OAEs e instabilidade de taludes em trechos de montanha. Tais condições tornam o corredor um caso representativo para discutir resiliência climática aplicada a rodovias.

O estudo concentra-se em dois trechos: o Segmento D (km 269+200–324+100), marcado por relevo de serra e múltiplas microbacias, e a Marginal Estrela (km 351+300–362+600), inserida em planície aluvial. Para ambos, reavaliaram-se condições hidrológicas e geotécnicas com insumos CMIP6, séries observadas e métodos robustos de ajuste; em seguida, redimensionaram-se dispositivos de drenagem e verificaram-se folgas em OAEs à luz de tempos de retorno atualizados.

A análise foi integrada a um fluxo de decisão que combina desempenho hidráulico, estabilidade geotécnica, custos e emissões de GEE, utilizando modelo digital (BIM) para compatibilização, extração de quantitativos e rastreabilidade. O resultado é um conjunto de soluções de adaptação com melhor relação benefício–custo–carbono, além de recomendações operacionais para gestão de risco. Assim, o artigo demonstra como integrar adaptação e mitigação, sob incerteza climática, para orientar investimentos em uma infraestrutura rodoviária mais segura, eficiente e sustentável.

Portanto, este artigo pretende contribuir para o debate acadêmico e técnico sobre a incorporação da resiliência climática em projetos rodoviários, evidenciando a importância da integração entre adaptação e mitigação na busca por infraestruturas mais seguras, eficientes e sustentáveis.

2. Metodologia

Em projetos viários de longa vida útil, a incorporação de critérios de resiliência climática é essencial diante da intensificação dos extremos hidrometeorológicos (IPCC, 2021). A prática convencional, baseada na hipótese de estacionariedade das chuvas intensas e no uso de curvas intensidade-duração-frequência (IDF) regionais (DNIT, 2013), mostra-se insuficiente frente às evidências de alteração na frequência e magnitude das precipitações no Sul do Brasil (Tucci, 2005; Collischonn & Dornelles, 2013).

O presente estudo foi conduzido como estudo de caso participativo na BR-386/RS, com validações técnicas envolvendo engenharia (hidrologia/hidráulica, geotecnia, estruturas), operação/manutenção e gestão ambiental. Definiram-se critérios e pesos (desempenho hidráulico, risco geotécnico, custos, CO₂eq e executabilidade), e instituíram-se ciclos iterativos de modelagem–simulação–revisão para convergência de soluções.

Nesse contexto, a análise de não-estacionariedade demanda a integração de projeções climáticas globais e regionais corrigidas por viés, compatibilizadas às séries históricas locais, de forma a

identificar adequações que assegurem a segurança e funcionalidade das rodovias ao longo de seu ciclo de vida.

A modelagem digital foi desenvolvida no Autodesk Civil 3D, contemplando o traçado, o corredor viário, as superfícies de terreno e os dispositivos de drenagem, de modo a garantir que as análises hidrológicas, hidráulicas e geotécnicas representassem com precisão as condições reais. O modelo funcionou como a espinha dorsal do estudo, integrando as diferentes disciplinas de projeto e assegurando gestão de informação e rastreabilidade. O modelo federado (geometria, drenagem e estruturas) permitiu verificar cotas hidráulicas críticas e documentar decisões de ajuste, como elevação de geratriz inferior ou alteração de seções.

A adoção da metodologia BIM para a modelagem parametrizada aumentou a assertividade dos dados, reduziu o retrabalho, facilitou a extração de quantitativos e acelerou a avaliação de resiliência por localização, ao viabilizar iterações rápidas de alternativas geométricas e hidráulicas frente aos cenários climáticos testados, consolidando o BIM como requisito metodológico essencial para análises coerentes e eficientes ao longo do traçado.

2.1. Premissas de Projeto frente às Mudanças Climáticas

Historicamente, o dimensionamento de estruturas hidráulicas e de drenagem em infraestrutura rodoviária tem se apoiado na hipótese de estacionariedade das séries históricas de precipitação, traduzida em curvas IDF e na definição de tempos de retorno (T_r) para diferentes tipologias de obras. Contudo, a intensificação dos eventos extremos nas últimas décadas tem colocado em xeque essa abordagem, indicando que parâmetros tradicionalmente utilizados, como as Precipitações Máximas Anuais (PMA) e os tempos de retorno associados, podem sofrer deslocamentos significativos em decorrência das mudanças climáticas (IPCC, 2021).

Diante desse cenário, torna-se imprescindível a incorporação de projeções climáticas oriundas do CMIP6, que contemplam diferentes trajetórias socioeconômicas e de emissão de gases de efeito estufa (SSPs). A literatura técnica recomenda, para esse fim, o uso de metodologias de correção de viés e a definição de cenários de planejamento baseados em quartis representativos, assegurando que as incertezas climáticas sejam contempladas e que o dimensionamento hidrológico apresente maior robustez. O método de Thiessen permitiu a obtenção das projeções climáticas de precipitação diária para as bacias estudadas ponderadas pela área de influência de cada ponto de grande do modelo sobre essa bacia.

Para a obtenção das curvas IDF no presente estudo, as séries históricas pluviométricas foram inicialmente submetidas a procedimentos de consistência e preenchimento de falhas, de modo a garantir a qualidade estatística das amostras. As IDF expressam a relação empírica entre a intensidade da chuva (i), a duração (t) e o período de retorno (T_r). A formulação mais comum é representada por:

$$i(t, T_r) = \frac{K \times T_r^a}{(t+b)^c} \quad (1)$$

Onde:

I – Intensidade da chuva [mm/h]

T – Duração da chuva (min)

T_r – Tempo de Retorno (anos)

K, a, b, c – Parâmetros calibrados para cada estação

Em que K, a, b e c são parâmetros ajustados a partir de séries pluviométricas observadas. O período de retorno (T_r) é definido como o inverso da probabilidade anual de excedência de determinado evento. Essas equações constituem a base do dimensionamento hidráulico convencional.

A avaliação da adequação estatística das PMA às distribuições de probabilidade foi conduzida por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov (nível de significância de 5%). Foram analisadas diferentes distribuições usuais na hidrologia (Gumbel, Log-Normal, Generalizada de Valores Extremos e Gamma),

tendo esta última apresentado o melhor ajuste, com menor divergência entre a função empírica e a teórica.

A adequação estatística das precipitações máximas anuais (PMA) foi avaliada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov (5%), sendo testadas as distribuições Gumbel, Log-Normal, GEV e Gamma, esta última com o melhor ajuste. Com base na série ajustada, estimou-se a curva IDF para a estação pluviométrica selecionada, utilizando o método de Taborga Torrico (1974), consolidado por Campos (2009), o que permitiu derivar intensidades de curta duração (6 min a 24 h) e cobrir tempos de retorno de 5 a 10.000 anos.

A equação IDF foi ajustada por regressão não linear via Particle Swarm Optimization (PSO), com desempenho avaliado pelo coeficiente Nash–Sutcliffe (NSE = 0,993), indicando excelente aderência. O dimensionamento hidrológico resultante seguiu a Instrução DNIT/IS-203, adotando tempos de retorno conforme a tipologia das estruturas, e ressalta-se a importância de reavaliar periodicamente as curvas IDF e premissas hidrológicas diante das mudanças climáticas e da intensificação dos extremos.

Para modelagem hidráulica unidimensional foi utilizado neste estudo é o HECRAS (Hydrologic Engineering Center's River Analysis System), software desenvolvido pelo corpo de engenheiros do exército americano a fim de realizar cálculos de fluxo estável unidimensional, fluxo instável unidimensional e bidimensional, cálculos de transporte de sedimentos/leito móvel e modelagem de temperatura/qualidade da água. O HEC-RAS tem como principal formulação matemática das equações de conservação de momento de St. Venant:

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\beta Q^2}{A} \right) + gA \frac{\partial h}{\partial x} + A \frac{|Q|Q}{K^2} + q \frac{Q}{A} = 0 \quad (2)$$

$$B \frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial Q}{\partial x} = q \quad (2)$$

Onde:

- | | |
|---|--|
| Q – Vazão (m ³ /s) | g – Aceleração da gravidade [m/s ²] |
| t – Tempo [s] | h – Altura da coluna d'água [m] |
| x – Distância ao longo do rio [m] | K – Capacidade de transporte [m ³ /s] |
| β – Fator de distribuição do fluxo [ad.] | q – Fluxo lateral [m ³ /s/m] |
| A – Área da seção de escoamento [m ²] | B – Largura da superfície de água [m] |

2.2. Adequação do Sistema de Drenagem

A drenagem rodoviária constitui elemento fundamental para a durabilidade e a segurança das estradas, uma vez que o manejo inadequado do escoamento superficial pode comprometer tanto a plataforma quanto as estruturas de suporte da via. O subdimensionamento ou falha de dispositivos como bueiros, galerias celulares, sarjetas e valas de proteção pode acarretar alagamentos, erosões, instabilidade de taludes e até colapso estrutural. Nesse contexto, a adequada estimativa das vazões de projeto representa etapa crítica no processo de dimensionamento hidráulico. No Brasil, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), por meio da instrução IS-203 – Estudos Hidrológicos, estabelece critérios normativos para definição dos tempos de retorno (T_r) e para a seleção dos métodos de transformação chuva–vazão, entre os quais se destacam o Método Racional, o Método Racional Modificado e o Método do Hidrograma Unitário do SCS.

O Método Racional, amplamente empregado em bacias de pequena área de contribuição (A ≤ 4 km²), baseia-se na equação Q_p = C · i · A, em que Q_p representa a vazão de pico, C o coeficiente de escoamento superficial, i a intensidade de precipitação e A a área da bacia. Sua simplicidade operacional o torna aplicável em bacias urbanizadas ou rurais de pequeno porte. Para áreas intermediárias (4 < A ≤ 10 km²), recomenda-se o Método Racional Modificado, que introduz correções para refletir a variabilidade espacial da chuva e o efeito do tempo de concentração, aprimorando a estimativa da vazão de pico. Já em bacias de maior porte (A > 10 km²), aplica-se o Método do Hidrograma Unitário do Soil Conservation Service (SCS), de natureza hidrograma-temporal, que

permite estimar não apenas a vazão de pico, mas também a forma e duração do escoamento resultante, oferecendo uma representação mais realista da resposta hidrológica da bacia.

Os coeficientes de escoamento superficial (C) foram definidos em função do uso e ocupação do solo, da cobertura vegetal, da declividade e do grau de impermeabilização, conforme tabelas de referência do DNIT. Tais parâmetros exercem influência direta sobre a magnitude das vazões projetadas, uma vez que refletem a capacidade de infiltração e armazenamento da bacia. Além disso, a definição dos tempos de retorno considerou a tipologia e a criticidade das obras de drenagem, conforme diretrizes normativas.

2.3. Estabilidade Geotécnica

A estabilidade de taludes e maciços adjacentes às rodovias é diretamente influenciada pelas condições pluviométricas e hidrogeológicas. Precipitações mais intensas elevam a porosidade e a pressão neutra nos solos, reduzindo fatores de segurança e aumentando a probabilidade de rupturas superficiais e profundas. Estudos de inspeção geotécnica aliados a análises retroativas de sinistros permitem identificar pontos críticos e planejar intervenções preventivas, como drenagem superficial e profunda, reforço com solo grampeado, cortinas atirantadas ou enrocamento. O enfoque geotécnico na perspectiva da resiliência busca não apenas restaurar condições de estabilidade, mas também projetar soluções capazes de suportar cenários climáticos mais severos, reduzindo riscos de interrupção da operação rodoviária.

2.4. Mitigação de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) e Custos

A análise de carbono incorporado teve como objetivo quantificar e comparar as emissões de GEE das diferentes soluções construtivas da rodovia, orientando escolhas mais sustentáveis e eficientes. O método baseou-se nos princípios da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), conforme as normas ISO 14067:2018 e EN 15978:2011, abrangendo as fases A1–A5 (cradle-to-gate). As emissões foram calculadas segundo o GHG Protocol e convertidas em CO₂ equivalente com base nos Potenciais de Aquecimento Global (AR6/IPCC, 2023).

O inventário de materiais e equipamentos foi estruturado a partir do SICRO, garantindo rastreabilidade e representatividade dos insumos. Os fatores de emissão consideraram extração, beneficiamento e transporte, utilizando dados do SIDAC, complementados por inventários de ciclo de vida (LCI) e declarações ambientais de produto (EPDs), assegurando representatividade regional e evitando distorções associadas a bases internacionais.

Cálculo das emissões incorporadas – As emissões foram estimadas a partir de equações específicas para cada fase:

Materiais (A1–A3):

$$ECO_2ii_n = q_n \times FE_{CO_2} \quad (3)$$

Onde:

ECO₂ii – emissões estimadas de dióxido de carbono incorporado inicial;

n – material de construção discriminado;

q – quantidade utilizada do material de construção (kg);

FE_{CO₂} – fator de emissão de CO₂ do material A1 -A3 (kgCO₂/kg).

Equipamentos (A5):

$$ECO_2iue_n = C_n \times U_h \times C_{ECO_2} \quad (4)$$

Onde:

ECO₂itr – emissões estimadas de dióxido de carbono incorporado à utilização dos equipamentos;

n – material de construção discriminado;

C – consumo horário do equipamento (l/h ou kwh);

Uh – utilização horária do equipamento na composição (h);
CECO2C – coeficiente de emissão de CO2 por tipo de combustível

Transporte (A4):

$$ECO_2itr_n = q_n \times d_n \times CECO_2T \quad (5)$$

Onde:

ECO2itr – emissões estimadas de dióxido de carbono incorporado de transporte;
n – material de construção discriminado;
q – quantidade de material de construção utilizado (kg);
d – distância entre o portão da fábrica e estabelecimento/estabelecimento comercial e obra;
CECO2T – coeficiente de emissão de CO2 pelo transporte

Com d representando a distância média de transporte (30 km, ida com carga e retorno vazio), adotando fator de emissão de 0,0354 kgCO₂/t.km (Kozloski, 2020).

A etapa final consistiu na análise comparativa entre alternativas construtivas, conduzida por equipe multidisciplinar, na qual foram considerados os valores de carbono incorporado, os custos físicos e a viabilidade econômica. Essa avaliação permitiu identificar soluções de menor impacto ambiental sem comprometer a segurança e a funcionalidade da infraestrutura. A integração entre custos unitários e emissões de CO₂eq resultou em uma ferramenta de apoio à decisão, capaz de direcionar escolhas técnicas mais racionais do ponto de vista ambiental e financeiro. Além disso, a metodologia abre espaço para a definição de estratégias de compensação de carbono, por meio da aquisição de créditos certificados equivalentes às emissões totais geradas, promovendo alinhamento às metas globais de sustentabilidade e à crescente responsabilidade climática no setor de infraestrutura viária.

3. Resultados e discussões

O presente estudo concentrou-se em dois trechos da BR-386/RS, representativos de regimes hidrológicos distintos e que demandam estratégias de análise complementares:

- Segmento D (km 269+200 ao km 324+100) – localizado em região de serra, caracterizado por múltiplas bacias hidrográficas afluentes, declividades acentuadas e suscetibilidade elevada a deslizamentos e movimentos de massa, além de cheias em vales encaixados.
- Marginal Estrela (km 351+300 ao km 362+600) – situado em região mais plana, fortemente influenciada pelo regime hidrológico do Rio Taquari, sujeita a inundações de planície e a efeitos de remanso durante grandes cheias regionais.

Os resultados basearam-se na estação pluviométrica 02852004 (Soledade/RS), cuja série histórica (1962–2025)

As precipitações intensas observadas das bacias hidrográficas que contribuem para o trecho da BR-386/RS entre os municípios de Fontoura Xavier (RS) e Marquês de Souza (RS) (kms 269+200 e 324+100) foram obtidas a partir da série de Precipitações Máximas Anuais (PMA) da estação 02852004, selecionou-se o subperíodo entre 1963 e 2024.

Essa delimitação espacial permitiu a construção de uma metodologia dual, em que os mesmos princípios de análise hidrológica e climática foram aplicados, mas com parametrizações específicas para cada contexto geomorfológico e hidrológico.

3.1. Atualização das Premissas frente às Mudanças Climáticas

A etapa inicial consistiu na atualização das premissas hidrológicas utilizadas no dimensionamento da infraestrutura de drenagem e na avaliação de estabilidade geotécnica, considerando a influência das mudanças climáticas projetadas para as próximas décadas. Essa atualização foi estruturada em duas fases complementares: a caracterização da situação atual, baseada em dados observados, e a projeção de cenários futuros de precipitação intensa.

3.1.1. Caracterização dos dados observados e configuração atual do projeto

A base de dados observados foi composta por séries históricas da estação pluviométrica 2951018 (Estrela/RS), e 02852004 (Soledade/RS), cuja série histórica (1962–2025), selecionadas por sua representatividade em relação à área de influência do empreendimento. Os registros abrangeram o período de 1962 a 2025, englobando uma série temporal extensa, com qualidade e consistência verificadas segundo os critérios da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA,2024).

A partir dessas séries, foram determinadas as Precipitações Máximas Anuais (PMA), as quais permitiram o ajuste estatístico por meio da distribuição Gamma, considerada a de melhor aderência às condições locais. Esse ajuste resultou na curva Intensidade-Duração-Frequência (IDF) observada, que serviu como referência para a configuração atual do projeto.

A curva IDF derivada foi utilizada no pré-dimensionamento original dos dispositivos de drenagem e na avaliação hidrológica associada à estabilidade de taludes e ao desempenho da plataforma rodoviária, representando o cenário de referência adotado para comparação com as projeções futuras.

Marginal Estrela:

Imagem 1 – Demonstrativo das curvas IDF para Marginal Estrela, juntamente com coeficientes ajustados. Fonte: Autoria Própria, 2025

Segmento D:

Imagem 2 – Demonstrativo das curvas IDF para Seguimento D, juntamente com coeficientes ajustados. Fonte: Autoria Própria, 2025

3.1.2. Caracterização dos dados projetados e configuração futura de projeto

A recalibração das curvas Intensidade-Duração-Frequência (IDF) para o horizonte 2025–2100 demonstrou incrementos percentuais significativos nas precipitações intensas, sobretudo para períodos de retorno mais elevados. As análises interquartis evidenciaram que, no cenário SSP2-4.5, a incerteza variou de 7,31% (Tr = 5 anos) a 15,08% (Tr = 10.000 anos), enquanto no SSP5-8.5 essa variação foi ainda maior, alcançando 8,04% e 18,16% para os mesmos períodos. Essa ampliação da dispersão confirma que, quanto maior o tempo de retorno, maior a amplitude da incerteza climática.

Os boxplots das projeções climáticas ilustram claramente a dispersão entre os modelos, reforçando a necessidade de estratégias robustas de adaptação.

Imagem 3 – Demonstrativo de boxplots das projeções climáticas. Fonte: Autoria Própria, 2025

A abordagem multimodelo e multicenário adotada permitiu caracterizar cenários de planejamento consistentes. A partir da análise dos quantis, foram definidos dois cenários derivados do SSP2-4.5: CEN1 (mediana, 50° quantil) e CEN2 (75° quantil). Esses cenários resultaram em majorações de cheias de aproximadamente 10% (CEN1) e 20% (CEN2), valores que se traduzem em incrementos diretos nas vazões de projeto. Os resultados consolidados encontram-se na tabela a seguir, permitindo a comparação entre os cenários futuros e a condição observada para diferentes tempos de retorno.

Período de Retorno	Cenário de Planejamento	
	CEN1	CEN2
	(50° quantil SSP2-4.5)	(75° quantil SSP2-4.5)
5 anos	8,34%	11,97%
10 anos	8,24%	13,24%
25 anos	8,53%	14,26%
50 anos	8,71%	14,35%
100 anos	8,86%	14,85%
1.000 anos	9,26%	16,17%
10.000 anos	9,01%	17,17%

Imagem 4 – Variação de precipitação entre os cenários. Fonte: Autoria Própria, 2025

As curvas IDF ajustadas, obtidas por meio do algoritmo PSO, apresentaram excelente desempenho, com coeficientes NSE superiores a 0,990, assegurando consistência estatística. Essas curvas permitem a comparação entre a condição observada e os cenários futuros (CEN1 e CEN2), confirmando a tendência de intensificação das precipitações extremas e os impactos da não estacionariedade sobre o dimensionamento de obras de drenagem

Imagem 5 – Curvas IDF para ambos os cenários estudados. Fonte: Autoria Própria, 2025

Analisando os gráficos é possível observar incrementos expressivos nas vazões de projeto quando recalculadas com as novas IDF. No Arroio Tigela, por exemplo, a vazão de projeto para Tr = 100 anos

aumentou de 67,0 m³/s (IDF antiga) para 83,0 m³/s (IDF nova) e 99,6 m³/s (CEN2). No Rio Fão, o crescimento foi ainda mais significativo: de 1461,9 m³/s para 1723,0 m³/s (IDF nova) e 2067,6 m³/s (CEN2). Essas diferenças comprovam que a adoção das curvas atualizadas tem impacto direto e relevante sobre a segurança hidráulica das estruturas.

OAE	Bacia	Vazão Tr100 (m ³ /s)		
		IDF Antiga	IDF Nova	CEN2
OAE Arroio Tigela	276A (N)	67,00	83,03	99,64
OAE Rio Fão	310A (S)	1461,90	1723,04	2067,64
OAE Sanga Picada May	314A (S)	26,69	32,86	39,43
OAE Arroio Tamanduá	316A (S)	210,50	255,14	306,17
OAE Arroio Tigrinho	325A (S)	92,60	88,13	105,75

Imagem 6 – Tabela de vazões de projeto para um TR de 100 anos. Fonte: Autoria Própria, 2025

A análise hidráulica das Obras de Arte Especiais (OAEs) também revelou a necessidade de ajustes de cotas em determinadas estruturas. No caso do Arroio Tigrinho, a cota da geratriz inferior da ponte foi elevada para 52,1 m, de forma a assegurar a folga mínima de 1 metro para Tr = 100 anos no cenário CEN2. Esse tipo de ajuste ilustra a importância de incorporar margens de segurança adicionais no contexto de intensificação das chuvas extremas. A seguir temos uma mancha de inundação projetada.

Imagem 7 – Mancha de inundação projetada. Fonte: Autoria Própria, 2025

De forma inequívoca, os resultados confirmam a necessidade de adotar fatores de majoração de cheias no dimensionamento de dispositivos de drenagem rodoviária — incluindo bueiros, galerias celulares, valas de proteção e Obras de Arte Especiais (OAEs). A manutenção da hipótese de estacionariedade, ainda presente em normas nacionais, pode conduzir a subdimensionamentos críticos ao longo do ciclo de vida da infraestrutura. Assim, a incorporação explícita da não estacionariedade climática e a definição de cenários escalonados de planejamento (CEN1 e CEN2) configuram-se como práticas fundamentais para garantir a resiliência da BR-386/RS frente às mudanças climáticas.

O processo de correção e recalibração das séries pluviométricas viabilizou, portanto, a geração de curvas IDF compatíveis com a realidade regional, fundamentando a redefinição das vazões de projeto e a configuração futura do empreendimento. Esses resultados oferecem suporte técnico robusto para a formulação de estratégias de adaptação, conciliando segurança hidráulica e viabilidade econômica no planejamento de longo prazo da infraestrutura rodoviária.

3.2. Adequação do Sistema de Drenagem

A drenagem rodoviária constitui um dos elementos mais críticos para a durabilidade e a segurança das estradas. O subdimensionamento ou falha em dispositivos como bueiros, galerias celulares e valas de proteção pode resultar em alagamentos, processos erosivos e, em casos extremos, em colapsos estruturais.

Com base nas novas curvas Intensidade-Duração-Frequência (IDF), os dispositivos de drenagem foram reavaliados segundo os critérios do IS-203/DNIT. O pré-dimensionamento demonstrou a necessidade de majoração das vazões de projeto em até 20% para o cenário CEN2 (75° quantil do SSP2-4.5) e em até 25% no cenário SSP5-8.5, garantindo resiliência frente ao aumento das cargas hidráulicas. Para fins de planejamento, foram definidos dois cenários de referência:

- CEN1 (50° quantil – SSP2-4.5): aplicação de coeficiente de majoração de 10% às cheias observadas;
- CEN2 (75° quantil – SSP2-4.5): aplicação de coeficiente de majoração de 20%.

Os resultados da verificação hidráulica, contudo, mostraram efeitos distintos entre os trechos analisados. No Segmento D da BR-386/RS, a atualização das vazões evidenciou aumentos expressivos em todas as bacias avaliadas, o que demandou o redimensionamento de aproximadamente 36% dos dispositivos de drenagem. Já na Marginal Estrela, o impacto foi mais moderado: ainda que tenha havido acréscimo nas vazões projetadas, apenas 16,7% dos dispositivos necessitaram redimensionamento.

3.3. Estabilidade Geotécnica

A estabilidade de taludes rodoviários é fortemente condicionada às condições pluviométricas e hidrogeológicas, sendo as chuvas intensas responsáveis por reduzir os fatores de segurança e aumentar a probabilidade de rupturas. Inspeções geotécnicas e análises retroativas de sinistros mostraram-se fundamentais para identificar vulnerabilidades e orientar medidas preventivas.

A análise de campo identificou pontos críticos no Segmento D e na Marginal Estrela, com destaque para os trechos km 350+050 e km 361+410. O mapeamento, realizado com incremento de 20% nas intensidades de chuva e apoio de aerofotogrametria por drone, apontou 4 locais suscetíveis na Marginal Estrela, relacionados a aterros próximos a OAE's, e 121 locais no Segmento D, predominando deslizamentos em taludes de corte e aterro.

As medidas propostas incluem melhorias na drenagem, estabilização de taludes e reforços estruturais, visando reduzir riscos de novos sinistros e aumentar a resiliência geotécnica da rodovia frente ao agravamento das condições climáticas.

3.4. Mitigação de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) e Custos

O presente estudo avaliou o carbono incorporado nas soluções propostas para a duplicação da BR-386/RS, contemplando os trechos do Segmento D e da Marginal Estrela, de modo a mensurar os impactos ambientais e econômicos associados e identificar alternativas mais eficientes sob a ótica da sustentabilidade.

No Segmento D, a mensuração detalhada das emissões de CO₂ equivalente permitiu correlacionar emissões e custos físicos unitários, evidenciando que um conjunto restrito de intervenções concentra a maior parte dos impactos. Aproximadamente sete intervenções geotécnicas, somadas ao conjunto de soluções de drenagem, foram responsáveis por cerca de 60% das emissões totais do projeto, enquanto as demais 118 intervenções representaram apenas 40%. Padrão semelhante foi observado para os custos, com seis intervenções críticas e o pacote de drenagem somando cerca de 60% do orçamento, sendo a ocorrência do km 350+050S particularmente significativa por responder isoladamente por 30% das emissões e 23% do custo total.

A análise multicritério de alternativas de drenagem evidenciou que, embora os bueiros de concreto (Solução 1) apresentem menor emissão de carbono (362,65 tCO₂eq), os bueiros metálicos (Solução 2) se mostraram economicamente mais vantajosos, com redução de aproximadamente 61% no custo global em comparação com a alternativa em concreto, mesmo com acréscimo marginal de 4,9% nas emissões. Assim, a Solução 2 revelou-se a alternativa mais equilibrada sob os critérios técnico-econômicos, destacando-se pelo benefício financeiro significativo frente ao impacto ambiental adicional relativamente modesto.

Na Marginal Estrela, foram avaliadas três alternativas de drenagem: bueiros de concreto (Solução 1), metálicos (Solução 2) e de PEAD (Solução 3). Os resultados mostraram que nenhuma alternativa se destacou simultaneamente como a de menor custo e menor emissão. Os bueiros metálicos (Solução

2) apresentaram a menor emissão de carbono (2.168,48 tCO₂eq), mas o custo mais elevado (R\$ 24,77 milhões). Já os bueiros de concreto (Solução 1) obtiveram o menor custo (R\$ 12,92 milhões), embora associados à maior emissão (2.592,52 tCO₂eq). Os bueiros de PEAD (Solução 3) apresentaram valores intermediários, com custo de R\$ 13,26 milhões e emissão de 2.457,96 tCO₂eq.

Os resultados em ambos os trechos reforçam a importância de análises integradas que conciliem critérios ambientais e econômicos, evitando decisões pautadas apenas em um dos aspectos. A aplicação sistemática da análise multicritério demonstrou-se eficaz para revelar trade-offs entre custo e emissões, contribuindo para escolhas técnicas mais racionais e sustentáveis. Nesse sentido, destaca-se que soluções de maior custo não necessariamente resultam em menores emissões, evidenciando a relevância de avaliações de ciclo de vida e da possibilidade de compensações futuras por mecanismos de crédito de carbono.

Assim, a abordagem adotada consolida-se como ferramenta estratégica para o planejamento de obras viárias resilientes, permitindo alinhar eficiência econômica, responsabilidade ambiental e compromissos climáticos nacionais e internacionais.

4. Conclusões

O presente estudo apresentou uma avaliação abrangente das implicações das mudanças climáticas e das estratégias de sustentabilidade aplicadas ao projeto de duplicação da BR-386/RS, integrando análises hidrológicas, hidráulicas, geotécnicas e ambientais com base em modelagem digital e metodologias BIM. Os resultados demonstram que a hipótese de estacionariedade das chuvas intensas, tradicionalmente adotada nas normas nacionais, não é mais suficiente para garantir a segurança e a funcionalidade da infraestrutura viária ao longo de seu ciclo de vida. A recalibração das curvas IDF, incorporando projeções climáticas CMIP6, indicou uma tendência consistente de intensificação das precipitações extremas, exigindo a aplicação de coeficientes de majoração de até 20% nas vazões de projeto. Como consequência, foi necessário o redimensionamento de 36% dos dispositivos de drenagem no Segmento D e 16,7% na Marginal Estrela, reforçando a importância da adaptação hidráulica frente à variabilidade climática.

No campo geotécnico, o mapeamento de áreas suscetíveis evidenciou contrastes marcantes entre os trechos estudados: a Marginal Estrela, de relevo predominantemente plano, apresentou apenas quatro locais críticos, enquanto o Segmento D, em região serrana, registrou 121 pontos suscetíveis a deslizamentos, concentrados em taludes de corte e aterro. Esses resultados reforçam a necessidade de intervenções estruturais direcionadas, como melhoria da drenagem, estabilização de taludes e reforços localizados, a fim de aumentar a resiliência geotécnica diante de eventos climáticos extremos. Paralelamente, a modelagem BIM desenvolvida no Autodesk Civil 3D atuou como espinha dorsal do estudo, permitindo integrar as disciplinas, compatibilizar dados, identificar cotas críticas e documentar ajustes de projeto, consolidando-se como ferramenta metodológica essencial para análises coerentes e eficientes de resiliência ao longo do traçado.

A análise de carbono incorporado possibilitou quantificar e comparar as emissões de GEE das diferentes soluções construtivas, correlacionando-as com custos unitários e viabilidade técnica. Observou-se que um conjunto reduzido de intervenções concentrou cerca de 60% das emissões e dos custos totais, reforçando a importância da priorização técnica. No Segmento D, os bueiros metálicos apresentaram melhor desempenho econômico, mesmo com discreto aumento nas emissões, enquanto na Marginal Estrela verificaram-se trade-offs relevantes entre custo e carbono, destacando a necessidade de decisões baseadas em análises multicritério e de ciclo de vida.

De forma integrada, conclui-se que a incorporação do BIM, aliada à avaliação de cenários climáticos, à análise de vulnerabilidades geotécnicas e às metodologias de ciclo de vida e mitigação de emissões, constitui um novo paradigma para o planejamento de infraestrutura rodoviária sustentável e resiliente. Essa abordagem multidisciplinar amplia a capacidade de antecipar riscos, rastrear decisões e otimizar recursos, alinhando a duplicação da BR-386/RS às diretrizes nacionais e internacionais de adaptação climática, mitigação de carbono e inovação técnica, conforme recomendado pelo IPCC (2023) e pelas melhores práticas de engenharia de infraestrutura.

Referências

- Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. (2024). *Séries históricas pluviométricas e fluviométricas nacionais*. <https://www.snirh.gov.br/hidroweb>
- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2018). *NBR ISO 14067:2018 – Gases de efeito estufa: Carbono incorporado – Requisitos e orientações para quantificação e comunicação*. ABNT.
- Campos, J. N. (2009). *Lições em modelos e simulação hidrológica* (1ª ed., 166 p.). ASTEF/Expressão Gráfica.
- Campos, J. N. B., Studart, T. M. D. C., Souza Filho, F. D. A., & Porto, V. C. (2020). *On the rainfall intensity–duration–frequency curves, partial-area effect and the rational method: Theory and the engineering practice*. *Water*, 12(10), 2730. <https://doi.org/10.3390/w12102730>
- Collischonn, W., & Dornelles, F. (2013). *Hidrologia: Para engenharia e ciências ambientais* (336 p.; Coleção ABRH, 12). Associação Brasileira de Recursos Hídricos.
- Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. (2013). *Manual de hidrologia aplicada a projetos viários (IS-203)*. Instituto de Pesquisas Rodoviárias. <http://www.dnit.gov.br/download/manual-hidrologia>
- Greenhouse Gas Protocol. (2023). *Global warming potential values (AR6/IPCC)*. World Resources Institute. <https://ghgprotocol.org>
- Hydrologic Engineering Center. (2020). *HEC-RAS River Analysis System: Hydraulic Reference Manual (v5.0)*. U.S. Army Corps of Engineers. <https://www.hec.usace.army.mil/software/hecras/documentation.aspx>
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2021). *Climate change 2021: The physical science basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/>
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009325844>
- Kozloski, C. E. (2020). *Emissões de gases de efeito estufa no transporte de insumos para obras rodoviárias* [Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Santa Maria]. Repositório Institucional da UFSM. <https://repositorio.ufsm.br/handle/1/22670>
- SIDAC – Sistema de Informação do Desempenho Ambiental da Construção. (2022). *Base de dados brasileira de inventários ambientais do setor de construção civil*. <http://www.sidac.net.br>
- Sistema de Custos Referenciais de Obras. (2023). *Composições de custos unitários de obras públicas*. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/sicro>
- Taborga Torrico, A. (1974). Desagregação temporal de chuvas máximas diárias. In *Anais do Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos*. Associação Brasileira de Recursos Hídricos.
- Tucci, C. E. M. (1993). *Hidrologia: Ciência e aplicação* (2ª ed., 939 p.). Editora da UFRGS/Associação Brasileira de Recursos Hídricos.
- Tucci, C. E. M. (2005). *Modelos hidrológicos*. Editora da UFRGS/Associação Brasileira de Recursos Hídricos.